

Fig. 2. Supuesto de aditividad – matriz de correlación multivariada para las preguntas del test de Burnout.

Fig. 3. Supuestos paramétricos, a) histograma estandarizado, b) diagrama de cuantiles (Q-Q Plot), b) diagrama de dispersión (Scatterplot).

Fig. 4. Path-diagram, Análisis Factorial Confirmatorio.